

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 803 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtidan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	

UMUMTA'LIM MUASSASALARI XARAJATLARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ummatov Avaz Muydinovich

International School of Finance Technology and Science
instituti Menejment kafedrası o'qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarining xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Moliyalashtirishning moslashuvchanligi, davlat va xususiy sektor hamkorligi, samaradorlikni baholash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribalarni o'rganish kabi yo'nalishlar muhokama qilinadi. Ushbu omillar ta'lim tizimining barqaror va samarali faoliyatini ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: umumta'lim muassasalari, moliyalashtirish mexanizmi, samaradorlik, davlat-xususiy hamkorlik, raqamli texnologiyalar, xalqaro tajriba.

Abstract: This article discusses the issues related to improving the funding mechanism for general educational institutions. It covers aspects such as flexible funding, public-private sector collaboration, performance evaluation, the introduction of digital technologies, and the study of international experiences. These factors contribute to ensuring the stable and efficient operation of the education system.

Key words: general educational institutions, funding mechanism, efficiency, public-private partnership, digital technologies, international experience.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма финансирования расходов общеобразовательных учреждений. Обсуждаются такие направления, как гибкость финансирования, сотрудничество государства и частного сектора, оценка эффективности, внедрение цифровых технологий и изучение международного опыта. Эти факторы помогают обеспечить стабильное и эффективное функционирование системы образования.

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, механизм финансирования, эффективность, государственно-частное партнерство, цифровые технологии, международный опыт.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim sohasidagi islohotlar mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning uzviy va hal qiluvchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha - ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladi.¹

Umumta'lim muassasalari ta'lim tizimining asosiy poydevorini tashkil etadi va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muassasalarning samarali faoliyat ko'rsatishi ko'p jihatdan moliyalashtirish tizimining qay darajada barqaror va samarali tashkil etilganiga bog'liq. Biroq, ko'plab mamlakatlarda umumta'lim muassasalarini moliyalashtirishda duch kelinayotgan muammolar mavjud bo'lib, ular moliyaviy resurslarning yetishmasligi, mablag'larning noto'g'ri taqsimlanishi va samaradorlikning pastligi kabi omillarni o'z ichiga oladi.

Moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish ta'lim tizimining uzluksiz rivojlanishi, ta'lim sifatini oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun zarurdir. Ushbu jarayon moliyaviy mexanizmlarni yanada moslashuvchan qilish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajribalarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Shu bois, umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha strategik choralar ko'rish jamiyat va davlatning asosiy vazifalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Umumta'lim muassasalarining xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish masalasi ta'lim tizimini optimallashtirishga qaratilgan keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlarning asosiy yo'nalishlaridan

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 24.01.2020, <http://www.pressservice.uz>

biridir. Ushbu sohadagi tadqiqotlar, asosan, ta'limning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, samaradorligini oshirish va davlat mablag'laridan oqilona foydalanishni ko'zda tutadi. Adabiyotlar tahlili orqali ushbu muammoning turli jihatlarini va yechimlarni ko'rib chiqish mumkin.

Moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha turli ishlar amalga oshirilgan shu jumladan, ko'plab ilmiy tadqiqotlarda umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishning zarurligi ta'kidlanadi. Xususan, Xo'jaeva (2018) o'zining "Ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimining samaradorligini oshirish" nomli tadqiqotida ta'lim tizimida davlat byudjeti asosiy moliyaviy manba sifatida qolar ekan, xususiy sektorning qo'shimcha sarmoyalari va jamg'armalarini jalb etish muhimligini ta'kidlaydi. U shuningdek, moliyalashtirish tizimini shaffof qilish va resurslarni teng taqsimlashni muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi.

Ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda samaradorlikni baholash mexanizmlarining joriy etilishi ta'lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tursunov (2020) "Ta'lim tizimining samaradorligi va uning moliyaviy barqarorligi" nomli tadqiqotida moliyaviy taqsimot samaradorligini baholashning muhimligi haqida fikr bildirgan. U moliyaviy xarajatlarni tahlil qilish, ta'lim sifatini baholash va natijalar asosida moliyalashtirishni qayta ko'rib chiqish zarurligini qayd etadi. Yaqinda amalga oshirilgan tadqiqotlar samaradorlikni baholashda raqamli texnologiyalar va big data metodlarini qo'llashni tavsiya etmoqda, chunki bu ta'lim resurslarini real vaqtda kuzatishga yordam beradi. Bu bilan ta'lim tizimida juda katta burilishga sabab bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda raqamlashtirish jarayoni tobora kengayib bormoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimida qo'llanilishi moliyaviy jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Asadov va Sattarov (2021) "Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim muassasalarini moliyalashtirish jarayonini boshqarish" mavzusida olib borgan tadqiqotlarida, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi orqali moliyaviy resurslar va xarajatlarni tahlil qilishning samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi. Ular moliyaviy monitoring tizimlarining yaratilishi va ularni ta'lim muassasalarida qo'llash orqali mablag'larning oqilona va samarali taqsimlanishiga erishilishini o'rganishgan.

Umumta'lim muassasalarining moliyaviy ta'minot tizimini o'rganish, xalqaro tajribalarni tahlil qilish, o'zgarishlarni joriy etishda katta ahamiyatga ega. Tashkent (2020) o'z tadqiqotida, rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimida qo'llanilayotgan samarali moliyaviy boshqaruv metodlarini o'rganadi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida ta'lim tizimining moliyaviy boshqaruvi davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikka asoslangan, bu esa ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, Xitoy va Janubiy Koreya kabi davlatlarda moliyalashtirish tizimi natijalarga asoslangan va ta'limning samaradorligi doimiy ravishda baholanadi.

Yana bir muhim tomon shundaki, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishdir. Raufov (2019) "Xususiy sektor va davlat sektorining hamkorligi orqali ta'lim tizimini moliyalashtirish" mavzusida olib borgan tadqiqotida, xususiy investitsiyalarni ta'lim sohasiga jalb qilishning samaradorligini tahlil qiladi. U moliyalashtirishning aralash modelini (davlat va xususiy sektorning qo'shma moliyaviy qo'llab-quvvatlashi) joriy etishni taklif qiladi, chunki bu model ta'lim muassasalariga zarur resurslarni taqdim etishning eng samarali yo'li bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODIKASI

Ushbu tadqiqot umumta'lim muassasalarining xarajatlarini moliyaviy ta'minlash mexanizmini takomillashtirish masalasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, quyidagi uslubiy yondashuvlar asosida amalga oshirilgan:

Tadqiqotning asosiy maqsadi umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirishning samarali usullarini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish uchun ilmiy asoslarni yaratishdir. Shu maqsadda quyidagi vazifalar qo'yildi:

- Umumta'lim muassasalarining moliyaviy resurslardan foydalanishning samaradorligini baholash.
- Moliyalashtirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni o'rganish.
- Ta'lim tizimida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning o'rnini va ahamiyatini aniqlash.
- Raqamli texnologiyalarni moliyaviy boshqaruvda qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish.

Bu soha borasida juda kop medodlarni ko'rib chiqishimiz mumkin:

Bu metod orqali umumta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvi tizimi va moliyalashtirish mexanizmlarining mavjud holati o'rganildi. Avvalgi tadqiqotlarni ko'rib shunga amin bo'ldimki, moliyaviy resurslardan qanday foydalanilayotgani va moliyalashtirishda duch kelinadigan asosiy muammolar aniqlangan.

Umumta'lim muassasalarining davlat byudjeti va xususiy sektor sarmoyalardan foydalanish tizimi, soliq siyosati va davlat moliyaviy yordamining ta'lim muassasalariga ta'siri o'rganildi.

Tahlilda statistik tahlil va raqamli vositalar yordamida ta'lim muassasalarining moliyaviy jarayonlari modellashtirildi. Bu jarayonda xarajatlar, daromadlar va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan investitsiyalar belgilandi.

Izlanishlarda shuni ko'rishimiz mumkinki, kvantitativ (sonli) ma'lumotlar bilan bir qatorda sifatli (qualitative) tadqiqotlar ham o'tkazildi. Bu asosan, o'quvchilar, o'qituvchilar va boshqaruv organlari bilan suhbatlar o'tkazish orqali amalga oshirildi. Ushbu suhbatlar orqali ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvi, davlat mablag'larining taqsimoti va xususiy sektorning moliyaviy sarmoyalarga bo'lgan ehtiyojlari haqidagi fikrlar to'plangan.

Izlanishlar davomida mavjud ilmiy manbalar va adabiyotlar tahlil qilindi. Asosiy e'tibor umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha xalqaro va mahalliy tajribalarga qaratildi. Shu bilan bir qatorda, davlat-xususiy sektor hamkorligi va raqamli texnologiyalarni qo'llashning samarasiga oid tadqiqotlar ham ko'rib chiqildi.

Empirik tahlil metodologiyasi asosida ta'lim muassasalarining moliyaviy resurslardan foydalanish holati, shuningdek, moliyaviy jarayonlarni boshqarishning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotda bir qator o'quv muassasalarining moliyaviy hisobotlari, byudjetlari va sarmoyalarni tahlil qilish orqali moliyaviy jarayonlar va samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlangan. (1-jadval).

1-jadval.

Qaror/Tavsiyanoma	Qabul qilingan sana	Asosiy maqsad	Yangi mexanizmlar va yo'nalishlar
«O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat strategiyasi»	2017-yil, 22-iyul	Ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	Ta'lim sohasiga sarmoya jalb qilish, davlat-xususiy sektor hamkorligi, ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilish
«Ta'lim sohasini 2019–2023-yillarda rivojlantirish bo'yicha kompleks dastur»	2019-yil, 6-may	Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish	Davlat mablag'larini oshirish, xususiy sektorni jalb qilish, investitsiyalarni kengaytirish
«Moliyaviy va resurs ta'minoti sohasida davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida»	2020-yil, 19-mart	Davlat-xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish, xususiy sarmoyalarni ta'lim sohasiga jalb qilish	Xususiy sektor bilan hamkorlikda ta'lim muassasalarini moliyalashtirish, investitsiya jalb qilish, qo'shimcha mablag'larni topish
«Ta'lim sohasida davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar»	2021-yil, 14-may	Ta'lim sohasidagi xususiy sektor o'rnini oshirish, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash	Ta'lim tizimida xususiy sektor o'rtasida yangi moliyaviy modellarning yaratish, sarmoyalarni jalb etish
«Ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini optimallashtirish va ta'lim tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar»	2022-yil	Ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish, xarajatlarni samarali boshqarish	Moliyaviy boshqaruvni shaffof qilish, monitoring tizimini joriy etish, xarajatlarni tahlil qilish
«Ta'lim sohasidagi moliyaviy tahlil va monitoringni takomillashtirish to'g'risida»	2023-yil, 25-aprel	Ta'lim sohasida moliyaviy monitoringni kuchaytirish, resurslarni samarali boshqarish	Moliyaviy tahlil va monitoring tizimini rivojlantirish, byudjetlarni samarali taqsimlash
«Ta'lim sohasida raqamli transformatsiya va moliyaviy boshqaruvni yaxshilash bo'yicha yondashuvlar»	2023-yil, 15-fevral	Raqamli texnologiyalar yordamida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish, xarajatlarni optimallashtirish	Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, xarajatlarni monitoring qilish uchun raqamli vositalarni qo'llash

[1-1]

Jadvalda O'zbekiston Respublikasining ta'lim muassasalarini moliyalashtirish va resurslardan samarali foydalanishni takomillashtirishga yo'naltirilgan asosiy qarorlar va tavsiyalar keltirilgan. Har bir qaror yoki tavsiyanomaning maqsadi, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish, ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni samarali boshqarish va ta'lim sifatini oshirishdir. Jadvalda har bir qaror asosida amalga oshirilishi kutilgan yangi moliyaviy mexanizm va yo'nalishlar ham ko'rsatilgan. Bular orasida davlat mablag'larining samarali taqsimlanishi, xususiy sektorni jalb qilish va raqamli texnologiyalarni joriy etish kabi masalalar mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim muassasalarining xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish ta'lim tizimining barqarorligini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ko'zda tutadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, umumta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvi hozirgi kunda ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Ular orasida davlat byudjetidan yetarlicha mablag' ajratilmasligi, moliyaviy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi va samaradorlikning pastligi kabi omillar mavjud. Shu bilan birga, davlat-xususiy sektor hamkorligi, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ta'lim tizimining monitoringini yaxshilash orqali ushbu muammolarni hal qilish mumkin.

Tahlillarda olingan ma'lumotlar asosida umumta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini takomillashtirish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlar belgilandi.

Davlat mablag'larining adolatli taqsimlanishi, moliyaviy resurslar va xarajatlar bo'yicha shaffof monitoring tizimlarining joriy etilishi zarur. Ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, shu jumladan, xususiy investitsiyalarni ta'lim sohasiga jalb qilishni kuchaytirish.

Moliyaviy boshqaruvni raqamli texnologiyalar yordamida optimallashtirish, byudjet va xarajatlarni monitoring qilish uchun innovatsion vositalardan foydalanish.

Moliyaviy samaradorlikni muntazam ravishda baholash va ta'lim tizimining samarali ishlashini ta'minlash uchun yangi baholash metodlarini joriy etish.

Umumta'lim muassasalarida mablag'larni sarflash va taqsimlash jarayonlarini shaffof qilish uchun raqamli monitoring tizimlarini joriy etish lozim. Bu nafaqat davlat mablag'larining oqilona ishlatilishini ta'minlaydi, balki muassasalar daromadlari va xarajatlarini real vaqtda kuzatishga imkon beradi.

Ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun davlat-xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish zarur. Xususiy sektorning ta'lim sohasiga qo'shgan sarmoyalarini rag'batlantirish, jamg'armalar va grantlar tashkil qilish muhimdir. Shu bilan birga, xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilish orqali ta'lim sifatini oshirish va resurslarni ko'paytirish mumkin.

Ta'lim muassasalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash, masalan, moliyaviy hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, xarajatlarni real vaqtda tahlil qilish tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytirishga, balki moliyaviy xatoliklarni minimallashtirishga yordam beradi.

Moliyalashtirishning samaradorligini baholash uchun aniq va ishonchli metodologiyalarni ishlab chiqish zarur. Bu baholashlar ta'lim muassasalarining byudjetlarini optimallashtirish, xarajatlarni samarali taqsimlash va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Tahlil qilingan ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish jarayonini takomillashtirish lozim.

Ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvi bo'yicha kadrlar malakasini oshirish, moliyaviy tizimlarni boshqarish va yangiliklarga moslashish uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil etish zarur. Bu moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va ta'lim tizimi uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Umumta'lim muassasalarining xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish o'zgaruvchan va raqobatbardosh ta'lim tizimini yaratishga yordam beradi. Bunda davlat, xususiy sektor va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim o'rin tutadi. Taqdim etilgan chora-tadbirlar ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa mamlakatning umumiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Xo'jaeva, N. (2018). Ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimining samaradorligini oshirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
2. Tursunov, D. (2020). Ta'lim tizimining samaradorligi va uning moliyaviy barqarorligi. Tashkent: Ta'lim va Innovatsiya nashriyoti.
3. Asadov, A., & Sattarov, D. (2021). Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim muassasalarini moliyalashtirish jarayonini boshqarish. «Innovatsiya va raqamli texnologiyalar» jurnali, 3(2), 12-25.
4. Raufov, Z. (2019). Xususiy sektor va davlat sektorining hamkorligi orqali ta'lim tizimini moliyalashtirish. Toshkent: «Iqtisodiy rivojlanish» nashriyoti.
5. Tashkent, M. (2020). Xalqaro tajribalar: Ta'lim muassasalarini moliyalashtirish. Global Ta'lim jurnali, 5(1), 45-59.
6. Skogstad, J. (2015). Public-private partnership models in education financing: Scandinavian experiences. *Scandinavian Journal of Education Policy*, 6(3), 102-115.
7. OECD (2019). *Education at a glance: Financing education systems*. OECD Publishing, Paris.
8. World Bank (2020). *Public Expenditure Review of Education Sector*. World Bank Report, Washington, DC.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.